

Inovasi Pelayanan di Kelurahan Kampung Manggis, Kota Padang Panjang

Laras Sarchi Rosnelly

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email : larassarchi78@gmail.com

Abstract

This study aims to identify the services provided by Kampung Manggis Village, Padang Panjang City based on the needs of the community so that the services provided to the community become more effective and efficient. So far, the services provided to the community are often not in accordance with what is needed by the community so that the service innovations that are programmed do not last long. This study uses qualitative research methods with data collection techniques through interviews, observations and documentation studies. The informant came from the village head of Kampung Manggis. The results of this study indicate that the service innovations provided are in accordance with the needs of the community and are effective and efficient in facilitating service matters to the community.

Keywords: *Innovation, Public Service, Kampung Manggis,*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelayanan yang diberikan Kelurahan Kampung Manggis, Kota Padang Panjang berdasarkan kebutuhan masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien. Selama ini pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sering kali tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga inovasi pelayanan yang diprogramkan tidak bertahan lama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Informan berasal dari Lurah Kampung Manggis. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan inovasi pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan efektif serta efisien dalam mempermudah urusan pelayanan kepada masyarakat.

Kata kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, Kampung Manggis

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun dengan tujuan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada asas dan prinsip pelayanan. Pemberian pelayanan publik bertujuan untuk memberikan kepuasan dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya. Untuk dapat mencapai target tersebut maka kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat harus menjadi target pemerintah.

Menurut undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik.

Pelayanan publik masih menjadi salah satu fokus perubahan, dimana pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten diharuskan focus terhadap pembenahan kualitas pelayanan publik. Begitu pula pada pemerintahan daerah kota Padang Panjang. Pelayanan publik yang baik merupakan hal yang wajib dipenuhi pada setiap organisasi kerja baik pemerintah maupun swasta (Mohi, WK & Mahmud,I, 2018).

Adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebuah inovasi dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi apabila memenuhi karakteristik tertentu, dengan kata lain dapat disebut dengan atribut. Everett M. Rogers (1983) mengemukakan 5 atribut, pertama, *relative advantage* atau keuntungan relatif yakni sejauh mana sebuah inovasi dapat memberikan manfaat dan keuntungan kepada masyarakat yang memperoleh inovasi tersebut. Kedua, *compatibility* atau kesesuaian yakni sebuah inovasi harus mempunyai kesesuaian dengan nilai-nilai dan keyakinan masyarakat, ide atau gagasan sebelumnya, dan kebutuhan kelompok sarannya. Ketiga, *Complexity* atau kerumitan merupakan sejauh mana informasi itu dikatakan rumit untuk dipahami dan digunakan oleh masyarakat. Keempat, *trialability* atau kemungkinan dicoba merupakan sebuah inovasi telah teruji keunggulannya dan melewati fase uji publik. Dan yang kelima, *observability* atau kemudahan diamati adalah sebuah inovasi itu dapat dilihat proses dan juga hasilnya.

Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang sudah ada.

Penyelenggaraan pelayanan public saat ini masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Birokrasi pemerintahan ditinjau dari ketatalaksanaan dan pelayanan publik masih terjadi sistem pelayanan yang belum transparan, berbelit-belit dan adanya praktik KKN.

Sebagai salah satu kota kecil yang hanya terdiri dari dua kecamatan, Kota Padang Panjang menjadi salah satu kota dengan pelayanan publik yang baik. Tidak hanya pada tingkat kota, pelayanan publik yang diberikan oleh instansi birokrasi terdapatnya juga sangat bagus. Salah satunya pelayanan publik yang dilakukan di Kelurahan Kampung Manggis, Padang Panjang Barat.

Tidak hanya pelayanan secara langsung, Kelurahan Kampung Manggis juga memberikan pelayanan berbasis elektronik, baik dari aplikasi maupun web. Untuk dapat mengatakan pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka artikel ini membahas bagaimana pelaksanaan pelayanan publik di kelurahan kampung manggis.

Kelurahan Kampung Manggis memiliki 2 inovasi pelayanan yang berjalan dengan baik selama pandemi. Pertama adalah Lakon, merupakan layanan administrasi yang diberikan kepada publik. Secara sederhana berupa layanan surat menyurat di kelurahan bisa dilaksanakan secara online, tanpa harus masyarakat datang ke kantor. Di Lakon itu sendiri, semua jenis layanan seperti keterangan ahli waris, surat keterangan usaha, surat keterangan meninggal, dan segala macam bisa dilaksanakan secara *online*.

Tanda tangan yang dibubuhkan pada surat yang dibuat berupa tanda tangan *barcode* yang sudah. Pelayanan yang paling banyak diminati adalah pengurusan surat keterangan usaha.

Yang kedua, “Pelayanan Jum’at Malam”, Pelayanan jum’at malam ini adalah pelayanan khusus yang hanya dilaksanakan di Kelurahan Kampung Manggis. Dalam pelaksanaannya masyarakat dapat datang ke kantor, kantor buka seperti biasa. Untuk yang bertugas di kantor waktu itu lurah sendiri dan satu orang operator. Pelayanan dilakukan di kantor dari jam operasional kantor hingga pukul 21.00 WIB. Pada jum’at malam itu rata-rata kita bisa menerima sampai dengan sepuluh orang yang mengurus surat pada malam itu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Kelurahan Kampung Manggis, Kota Padang Panjang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi serta studi dokumentasi. Unit analisis pada penelitian ini adalah lembaga yaitu Kelurahan Kampung Manggis. Pemilihan informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak Kelurahan Kampung Manggis (Lurah).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini terdapat beberapa indikator untuk menilai seberapa bagus pelaksanaan inovasi pelayanan publik yang diberikan oleh Kelurahan Kampung Manggis terhadap masyarakat. Indikator yang digunakan sesuai dengan karakteristik atau atribut inovasi oleh Everett M. Rogers yaitu *relative advantage* (keuntungan relative), *compatibility* (kesesuaian), *complexity* (kerumitan), *trialability* (kemungkinan dicoba), dan *observability* (kemudahan diamati).

Terdapat dua inovasi pelayanan yang ada di Kelurahan Kampung Manggis yaitu Lakon dan Pelayanan Jum’at Malam. Lakon merupakan inovasi pelayanan berbasis e-government. Pelayanan yang diberikan berupa layanan *online* dengan memanfaatkan aplikasi dan *website*. Sedangkan Pelayanan Jum’at Malam merupakan pelayanan yang disediakan secara khusus di Kelurahan Kampung Manggis. Layanan yang diberikan merupakan layanan langsung yang dapat diakses oleh masyarakat di kantor kelurahan. Pelayanan yang disediakan ini kemudian dianalisis dengan menggunakan indikator-indikator tertentu untuk mengetahui keefektifan dan keefisienan inovasi yang diberikan untuk masyarakat.

Dari segi *relative advantage* atau keuntungan relatif inovasi Lakon merupakan sebuah inovasi yang kegunaannya mirip dengan inovasi Paduko yang sudah diterapkan di disdukcapil Kota Padang Panjang. Layanan ini dapat diakses melalui aplikasi dan juga *website*. Adanya inovasi ini dapat memberikan keuntungan pada masyarakat karena memudahkan masyarakat dan efisien waktu tanpa harus bolak-balik datang ke kantor kelurahan untuk mengurus dokumen tertentu.

Untuk inovasi Pelayanan Jum’at Malam sangat menguntungkan bagi masyarakat Kelurahan Kampung Manggis. Masyarakat tidak harus meninggalkan urusan mereka di siang hari untuk mengurus dokumen dan keperluan lainnya di kelurahan. Masyarakat dapat menyelesaikan urusannya saat pulang bekerja atau setelah selesai dari aktivitas lainnya saat jum’at malam dengan pelayanan yang sama seperti saat siang hari pada saat jam operasional kantor.

Keuntungan yang didapat berupa keuntungan ekonomi dan efisiensi waktu. Dari segi ekonomi masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk berurusan ke kantor dan dapat mengurus segala urusan melalui aplikasi dan website yang sudah disediakan. Dengan memanfaatkan layanan yang ada dengan semaksimal mungkin maka masyarakat tidak perlu lagi untuk meluangkan waktunya untuk datang ke kantor kelurahan. Masyarakat juga tidak perlu cemas tidak dapat mengurus keperluan karena harus bekerja, hal ini karena kelurahan kampung manggis menyediakan waktu khusus pada Jum'at malam bagi masyarakat yang ingin mengurus segala sesuatunya ke kelurahan dan terkendala waktu pada siang hari.

Dari segi *compability* atau kesesuaian inovasi Lakon memiliki kesesuaian dengan ide atau gagasan sebelumnya. Sebelum adanya Lakon, Kota Padang Panjang sudah menerapkan inovasi Paduko untuk memudahkan kepengurusan di disdukcapil. Sedangkan untuk kelurahan, sebelum penggunaan Lakon ini Kelurahan Kampung Manggis juga menggunakan aplikasi serupa yakni e-kelurahan. Hanya saja e-kelurahan tidak lagi digunakan karena pengadaan inovasi ini merupakan program kelurahan yang menggunakan jasa pihak ketiga. E-kelurahan tidak dapat dilanjutkan karena adanya peraturan pemerintah Kota Padang Panjang untuk tidak lagi menggunakan jasa pihak ketiga dalam pengadaan inovasi layanan di Kota Padang Panjang. Untuk saat ini inovasi yang ada dibuat dan dikerjakan oleh Kominfo Kota Padang Panjang, begitupun dengan *maintenance* nya.

Hanya saja jika dilihat dari sisi kebutuhan kelompok sasaran, masyarakat Kelurahan Kampung Manggis kurang membutuhkan inovasi layanan berbasis online seperti ini. Hal ini karena mayoritas masyarakat yang melakukan pengurusan ke kelurahan merupakan orang tua dan paruh baya yang tidak awas dengan teknologi. Selain itu, jarak kantor kelurahan terbilang cukup dekat dari jangkauan masyarakat. Masyarakat juga lebih senang bertatap muka dan bertanya langsung kepada para pegawai kelurahan. Sehingga masyarakat lebih senang berurusan secara langsung ke kantor kelurahan.

Sedangkan untuk inovasi pelayanan Jum'at Malam, terdapat kesesuaian dengan nilai-nilai yang melekat dimasyarakat. Masyarakat Kelurahan Kampung Manggis mayoritas memiliki keakraban satu sama lain termasuk dengan para pegawai kelurahan, bahkan tidak jarang masyarakat menghubungi lurah melalui telfon untuk mengurus keperluannya. Untuk itu, masyarakat senang dengan adanya inovasi yang dapat memudahkan mereka untuk berurusan hingga malam hari setelah selesainya aktivitas atau pekerjaan mereka. Inovasi ini juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Kampung Manggis.

Berdasarkan hasil wawancara bersama lurah Kampung Manggis, dilihat dari komposisi penduduk, lebih dari 60% masyarakat Kampung Manggis merupakan pedagang. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat akan sibuk beraktifitas pada siang hari hingga senja menjelang pada hari senin dan jum'at. Inovasi ini sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat Kampung Manggis, terbukti dari rata-rata ada kurang lebih sepuluh surat yang diurus pada saat Pelayanan Jum'at Malam ini.

Dari segi *complexity* atau kerumitan, inovasi Lakon yang ada di Kelurahan Kampung Manggis merupakan inovasi yang dapat diakses melalui aplikasi dan *website*. Untuk mengaksesnya pun cukup mudah, cukup dengan menggunakan NIK sebagai *username* dan deretan angka 123456 sebagai *passwordnya*, kemudian masyarakat dapat memilih beberapa opsi layanan yang ditawarkan dan *meninput* persyaratan yang diperlukan untuk mengurus dokumen yang diperlukan. Hanya saja dalam pengaksesan melalui *website* seringkali mengalami *error* sehingga tidak dapat diakses. Sedangkan akses melalui aplikasi sangat sering mengalami perbaikan atau server *maintenance*, hal ini rumit dan membingungkan bagi masyarakat yang tidak melek teknologi. Selain itu juga tidak terdapat *contact*

person yang dapat digunakan sebagai layanan pengaduan jika terjadi kendala, sehingga masyarakat tidak bisa bertanya dan memberikan pengaduan.

Saat menggunakan Lakon, masyarakat yang tidak tau harus mengisi *username* dan *password* dengan apa karena kurangnya sosialisasi akan langsung datang ke kantor untuk menanyakan. Hal ini membuat para pegawai bekerja dua kali karena harus mendaftarkan melalui ponsel masyarakat dan kemudian kembali mengecek di kantor dokumen yang telah diinputkan tadi. Hal ini membuat inovasi ini menjadi tidak efektif dan efisien bagi masyarakat.

Sedangkan untuk pelaksanaan inovasi Pelayanan Jum'at Malam, tidak begitu mengalami kerumitan karena sistem operasionalnya sama seperti pada jadwal operasional normal. Hanya saja pada Pelayanan Jum'at Malam ini yang bertugas tidak semua pegawai kelurahan, hanya satu orang operator dan lurah sendiri. Kerumitan dari inovasi ini adalah bertambahnya jam kerja bagi pegawai operator dan juga lurah di luar jam kerja yang telah ditentukan.

Dari segi *triability* atau kemungkinan dicoba, inovasi Lakon dapat dicoba dan diterapkan karena serupa dengan inovasi lainnya yang telah dikembangkan di Kota Padang Panjang. Inovasi sebelumnya dapat berjalan dengan baik sehingga aplikasi serupa tentu saja dapat dicoba dan diterapkan di masyarakat. Salah satu contohnya adalah inovasi Paduko yang dipandang sebagai salah satu inovasi pelayanan terbaik yang pernah dikeluarkan Kota Padang Panjang. Hal ini terbukti dari berhasilnya Paduko menduduki peringkat pertama dalam lomba inovasi OPD di Kota Padang Panjang pada tahun 2019. Di tahun yang sama, Paduko juga berhasil memperoleh penghargaan terbaik nasional dari Kementerian PAN-RB (Melinda et al., 2020). Dengan demikian inovasi Lakon ini memiliki kemungkinan untuk dicoba.

Inovasi Pelayanan Jum'at Malam merupakan inovasi baru yang hanya ada di Kelurahan Kampung Manggis. Melihat kesibukan masyarakat dan kebiasaan masyarakat menghubungi pegawai kelurahan di luar jam operasional mendorong terbentuknya inovasi ini. Sehingga memberikan layanan khusus di luar jam operasional menjadi salah satu penyelesaian yang ditawarkan oleh kelurahan dan memungkinkan untuk dicoba. Dilihat dari jumlah layanan yang sudah diberikan seperti pengurusan dokumen dan urusan lainnya, inovasi ini diminati oleh masyarakat. Berdasarkan wawancara bersama lurah Kampung Manggis, bahkan masyarakat juga meminta untuk pelayanan diadakan juga pada hari senin yang juga merupakan hari *balai* Kota Padang Panjang.

Dari segi *observability* atau kemudahan diamati, inovasi Lakon memiliki proses dan juga hasil yang cukup baik meskipun tidak begitu efektif untuk masyarakat Kelurahan Kampung Manggis. Inovasi ini kurang diminati masyarakat karena masyarakat lebih senang berurusan secara langsung ke kantor dan juga bertemu secara *face to face* dengan pegawai kelurahan sehingga hasil dari adanya inovasi ini tidak terlalu efektif dan efisien karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan untuk inovasi Pelayanan Jum'at Malam memiliki proses dan juga hasil yang sangat baik, terbukti dari permintaan masyarakat agar program ini dapat dilakukan di hari lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa inovasi yang terdapat di Kelurahan Kampung Manggis yakni Lakon dan Pelayanan Jum'at Malam secara keseluruhan memenuhi karakteristik dari atribut inovasi yang dikemukakan oleh Everett M. Roger dan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat sehingga efektif dan efisien bagi masyarakat. Namun, masih ditemui beberapa kendala dalam inovasi ini, seperti adanya permasalahan jaringan, server, serta permasalahan dalam aplikasi pada inovasi Lakon.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 167. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.2.167-179.2019>
- Melinda, M., Syamsurizaldi, S., & Kabullah, M. I. (2020). Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202–216. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Alindro, N., Kusdarini, K., & Putera, R. E. (2021). Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 218-227.
- Yuliana, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2020). INOVASI PELAYANAN KESEHATAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 (PSC 119) SMASH CARE'S DI KOTA SOLOK. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 265-271.
- Rusdi, A., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2022). ANALISIS E-GOVERNMENT DALAM PENERAPAN APLIKASI SAPO RANCAK DI DPMPSTP KOTA PADANG. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 26-48.
- Eriza, A., Yoserizal, Y., & Putera, R. E. (2021). INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ANDROID ~ PAGA NAGARI™ DI POLRES SOLOK KOTA. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(2), 12-21.
- Triwahyuni, M., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 13-18.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24-37.
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217-223.
- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 29(1), 33-40.